

دور الألعاب الشبه رياضية في تنمية دافعية التعلم لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين .

The role of semi-sports games in developing learning motivation for primary stage pupils from the teachers' point of view.

بوشيبة مصطفى.

جامعة محمد بوضياف وهران، mustapha_bouchiba@yahoo.fr

معلومات عن البحث:

تاريخ الاستلام: 2021/07/07

تاريخ القبول: 2021/09/29

تاريخ النشر: 2021/12/01

الكلمات المفتاحية: الألعاب الشبه الرياضية،
دافعية التعلم، الطور الابتدائي.

لباحث المرسل: بوشيبة مصطفى

لايميل:

mustapha_bouchiba@yahoo.fr

Keywords : semi-sports games, learning motivation, the primary stage.

ملخص:

تهدف الدراسة التعرف على دور الألعاب الشبه رياضية في تنمية دافعية لتعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين، ولهذا لغرض استخدمنا المنهج الوصفي على عينة مكونة من (64) معلما تم اختيارها بشكل عشوائي، ولجمع البيانات استخدمنا أداة مقياس دافعية لتعلم، وبعد جمع النتائج ومعالجتها إحصائيا تم التوصل إلى أن للألعاب لشبه رياضية دور في تنمية دافعية التعلم لدى تلاميذ الطور الابتدائي من جهة نظر المعلمين وعلى هذا الأساس أوصت الدراسة بالاعتماد على لألعاب الشبه رياضية في منهاج التربية الوطنية للتعليم الابتدائي.

Abstract

The study aims to identify the role of semi-sports games in developing learning motivation for primary school students from the teachers' point of view. For this purpose, we used the descriptive approach on a sample of (64) teachers chosen randomly. To collect data, we used the learning motivation scale tool, and after collecting the results and treating them statistically It was concluded that the semi-sports games have a role in developing the learning motivation of primary school students from the teachers' point of view, and on this basis the study recommended relying on semi-sports games in the national education curriculum for primary education.

1. مقدمة:

إن التربية البدنية مادة تعليمية كسائر المواد الأخرى، تساهم بقسط وافر في بلورة وتطوير شخصية الطفل، وتتميز بالتأثير المباشر على السلوكيات والتصرفات، وتحويلها من تلقائية موروثية إلى سلوكيات مبنية ومكيفة، بمنهج علمي شامل ذو نظرة متفتحة على المحيط بأبعاده. (الوطنية، 2015، 1).

والأفضل أن يجد امتداده في إطار منظم ومهيكل، تراعى فيه خصوصياته ومميزاته وحتى إمكاناته البدنية وهذا ما تضمنه حصة التربية البدنية، التي تبقى الفضاء الأوفى للتعلّقات في صيغة اللعب شريطة أن يتناولها المعلم مع تلاميذه في قالب تعليمي/تعلّمي بعيدا عن التصور المبني على منطق التلقين والتدريب وما يتطلبه من مميزات وخصوصيات، تجعل في كثير من الأحيان معلم المدرسة الابتدائية يتفادها، ويعزف حتى عن القيام بألعاب بسيطة لاعتقاده أن تسيير الحصة يستدعي مشاركة المتعلمين في الحركات والتمارين التي تتطلب منه مجهودات عضلية أو درجة من التنسيق والتوازن، يرى تحقيقها صعبا. (الوطنية، 2016، 3).

إن من أهم مسؤوليات المهتم بالشأن التربوي والتدريبي هو محاولة فهم أفرادهم واستكشاف مكنوناتهم وطاقاتهم، وتلمّس جوانب الخلل في ذواتهم التي بحاجة إلى إصلاح، والألعاب التربوية تتيح له فرصا كثيرة لمراقبة سلوك أفرادهم في مواقف تحاكي الواقع وتقترب منه، والشواهد في الحياة كثيرة التي تؤيد ما وصل إليه الفيلسوف اليوناني "بلاتو" من أن "ساعة لعب تعرفك بالشخص أكثر من سنة محادثة". (الخير، 2007، 5).

واللعب في بداية حياة الطفل ينتم بالبساطة ويعتمد على الحركات التلقائية ولكن مع تطور نمو الطفل إلى اللعب بمفرده وتجذبه الدمى والألعاب الفردية، وبالتدريج تبدأ اهتماماته باللعب في التحول من الفردي إلى اللعب الجماعي، ومن استخدام العضلات الصغيرة إلى استخدام عضلاته الكبيرة، فهو يقفز ويجري ويشارك في الألعاب الجماعية

التي تستند إلى قواعد ونظم وتحددها بعض الشروط. (الحريري، 2012، 60)، والجماعة تنمي زيادة وعي الطفل بذاته ووعيه بسلوكه وسط المجموعة، وكذلك وعيه بما تصوغه المجموعة من سلوك، فالجماعة تصحح وتعمق فكرة الكفل عن ذاته. (الحريري، 2012، 227).

أما الدوافع فتوصف بالمحركات التي تؤدي بالفرد إلى القيام بسلوك معين، وأن الشخص المدفوع يعني أن المتعلم وجد نفسه مع هدف التعليم، بحيث أصبح هدف التعليم هدفه هو، ويقرر شيفيليه (1969) أن أهداف التعليم التي لا يقبلها التلميذ على أنها أهدافه هو، لا يمكن أيضا أن تتحقق. وعلى هذا الأساس تعرف الدافعية للتعلم على أنها قوة تميز التلميذ على اختيار أسهل الطرق للنجاح، وعليه تعد الدافعية عنصرا أساسيا في التعليم والتعلم لأنها تتضمن: تيسير تحقيق الأهداف التربوية والتعليمية قوة ومعنى، تطرد الملل وتخفف من درجة الإحساس بالسأم، تحقق للفرد حالة من التوازن بعد حالة التوتر. (عبد الوهاب، 2014، 45).

فدراسة الباحثة دردون كنزة (2018) والتي تناولت موضوع الألعاب الشبه رياضية وأثرها على التفاعل الاجتماعي لدى أطفال المرحلة التحضيرية (4-5) سنوات أوضحت على أن الألعاب الشبه رياضية تؤثر إيجابيا في تنمية التفاعل الاجتماعي لدى أطفال الأقسام التحضيرية فئة (4-5) سنوات (كنزة، 2018، 57)، إضافة إلى دراسة حشمان محمد (2018) التي تناولت موضوع الألعاب الشبه رياضية في حصة التربية البدنية والرياضية وأهميتها في تنمية الجانب الحركي والاجتماعي، حيث أوضحت أن تعلم التلميذ للمهارات الحركية في حصة التربية البدنية والرياضية يعتمد على اللعب والترفيه وعزل الملل فالألعاب الشبه رياضية المتميزة بالسهولة تعمل على تنمية استعداد التلاميذ لتعلم مهارات حركية معقدة وممارستها ضمن جماعة الأقران والزملاء، تنمي لدى الطفل المهارات الاجتماعية وروح المنافسة كون الألعاب الشبه رياضية غير مقيدة بقوانين أو شروط معينة إذ يستطيع الأستاذ تكييفها حسب سن التلاميذ نوع النشاط الممارس

والهدف المراد تحقيقه (محمد، 2018، 88). أما دراسة عبد الرزاق وآخرون (2021) والتي تناولت موضوع مساهمة الألعاب الشبه رياضية في تنمية صفتي التعاون والتنافس لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية أوضحت أن الألعاب الشبه رياضية تساهم إلى حد كبير في تنمية صفتي التعاون والتنافس لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر أساتذة معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة محمد بوضياف المسيلة. (حملوي وآخرون، 2021، 125).

كما لا يخفى على جميع علماء النفس وأساتذة التربية البدنية والرياضة أن دافعية التلميذ نحو التعلم تلعب دورا هاما في اكتساب الطفل للخبرات والأهداف المراد الوصول إليها من خلال حصة التربية البدنية والرياضية، وتعد الألعاب الشبه رياضية العامل الأساسي في حصة التربية البدنية والرياضية للتعليم الابتدائي التي تجعل التلميذ يقبل على الحصة ويأخذها بجدية وتزيد دافعيته نحوها أو على العكس تجعله يشعر بالملل من الحصة والرغبة في عدم المشاركة، ومن خلال ما عايشناه داخل المؤسسات التربوية ومقابلات مع المعلمين والمفتشين جعل منا طرح التساؤل العام التالي: هل للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية دافعية التعلم لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين؟.

ومن خلال هذا الطرح نتفرع بعض الأسئلة التالية:

1. هل للألعاب الشبه الرياضية دور في تنمية الفاعلية والمشاركة مع الآخرين لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين؟
2. هل للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية الاهتمام بالنشاط المدرسي وتحمّل المسؤولية لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين؟

II - الطريقة والأدوات:

1- العينه وطرق اختيارها: تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من ست (06) ابتدائيات للموسم الدراسي (2020/2021)، حيث كان عددهم (64) معلماً.

2- إجراءات البحث:

2-1 - المنهج المتبع: استخدم الباحث المنهج الوصفي بناءً على مشكلة الدراسة.

2-2 - متغيرات البحث:

المتغير المستقل: الألعاب الشبه رياضية

المتغير التابع: دافعية التعلّم.

2-3 - الأداة:

- الاستبيان: قام الباحث بأخذ مقياس تم بناؤه من قبل الباحثة سهير زكي محمود وهو مقياس دافعية التعلّم وذلك بعد اللجوء الى الدراسات السابقة والدراسات النظرية من الجانب النظري، واستعنت أيضا بدكاترة المعهد المتخصصين في علم النفس في تكيف وتحكيم هذا المقياس، ويهدف هذا الاستبيان إلى قياس كل من (الفاعلية، المشاركة مع الآخرين، الاهتمام بالنشاط المدرسي، تحمّل المسؤولية).

- الأسس العلمية للأداة:

- الموضوعية: قام الباحث بتوحيد إجراءات الاختبار من حيث وضوح التعليمات، وتحديد زمن الإجابة وطريقة التصحيح، فقد تمت صياغة تعليمات الإجابة عن المقياس كما يلي:

الإجابات: أجب بـ: (أوافق بشدة، أوافق، متردد، لا أوافق، لا أوافق بشدة)، حسب مطابقة العبارة لوضعية التلميذ التي يعيشها أو يمارسها.

تصحيح المقياس: كان تصحيح المقياس على النحو الآتي:

عبارات الفاعلية هي: (05-09-13-17-21-29-33-37) وكلها عبارات إيجابية في اتجاه البعد. ما عدا العبارات: (01-25) فهي عبارات في عكس اتجاه البعد.

عبارات المشاركة مع الآخرين هي: (02-06-18-22-26-30-34) وكلها عبارات إيجابية في اتجاه البعد ما عدا العبارات: (10-14-38) فهي عبارات في عكس اتجاه

البعد.

عبارات الاهتمام بالنشاط المدرسي (03-07-11-19-23-35) وكلها عبارات إيجابية في اتجاه البعد ما عدا العبارات (15-27-31-39) فهي عبارات في عكس اتجاه البعد.

عبارات تَحْمَلُ المسؤولية: (04-12-16-20-24-28-32-36) وكلها عبارات إيجابية في اتجاه البُعد ما عدا العبارات: (08-40) فهي عبارات في عكس اتجاه البعد. **طريقة التصحيح:** يتم تصحيح عبارات كل بُعد على حدي طبقا لما يلي: العبارات في اتجاه البُعد تصحح كما يلي: أوافق بشدة= (4) درجات، أوافق = (3) درجات، متردد = درجتان، لا أوافق = درجة، لا أوافق بشدة = صفر. أما العبارات في عكس اتجاه البعد فيتم تصحيحها كما يلي: أوافق بشدة = صفر، أوافق = درجة، متردد= درجتان، لا أوافق = (3) درجات، لا أوافق بشدة = (4) درجات.

طريقة التفريغ: يتم تفريغ عبارات كل بُعد على حدي طبقا لما يلي: لدينا أصغر نقطة ممكنة (0) وأكبر نقطة هي (40) نقطة. $40=0-40$ ومنه $8=5/40$ وعليه.

1. [0-8] = ضعيف جدا

2. [8-16] = ضعيف

3. [16-24] = متوسط

4. [24-32] = حسن

5. [32-40] = جيد

- الدراسة الاستطلاعية للمقياس:

تم القيام بالدراسة الاستطلاعية على بعض المعلمين، وذلك بهدف معرفة مدى ملاءمة الأسئلة من حيث مقصودها وأبعادها. وقد تم تقديم المقياس إلى (12) معلم، وكان الهدف الرئيس من هذه العملية هو اختبار أدوات البحث الملائمة التي تسمح لنا بتحقيق الأهداف المرجوة من الدراسة.

- **الثبات:** يعرفه عطا الله وآخرون على أنه "هو مدى التطابق الذي تقدمه النتائج التي نحصل عليها من تطبيق ذلك الاختبار عدة مرات على الأفراد ذاتهم". (عطا الله وآخرون، 2020، 94).

- **عرض الثبات بطريقة اختبار إعادة الاختبار:** معامل الارتباط بيرسون: طريقة إعادة التطبيق (Test-retest Method): وتعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق وأسهلها في تعيين معامل ثبات الاختبار، وتتلخص هذه الطريقة في تطبيق الاستبيان على مجموعة من الأفراد، ثم يعاد التطبيق مرة أخرى على المجموعة نفسها، ويحسب معامل الارتباط بين التطبيقين لتحصل على معامل ثبات درجات الاختبار.

جدول 1: يوضح نتائج الثبات بطريقة الاختبار وإعادة الاختبار بمعامل الارتباط بيرسون الخاص بأبعاد الاستبيان:

الرقم	الأبعاد	الثبات	حجم العينة	مستوى دلالة	درجة الحرية	ر جدولية	الدلالة
01	الفاعلية	0.91	12	0.05	11	0.53	دال إحصائي
02	المشاركة مع الآخرين	0.95					
03	الاهتمام بالنشاط المدرسي	0.96					
04	تحمل المسؤولية	0.90					

نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن قيم معاملات الارتباط الخاصة بكل أبعاد الاستبيان جاءت دالة وقيم كبيرة حيث بلغت (0.91، 0.95، 0.96، 0.90)، وهي أكبر من (ر) الجدولية التي تبلغ (0.53) عند مستوى دلالة (0.05) ودرجة حرية (11)، مما يدل على أن هناك ارتباطاً طردياً قوياً يعكس ثبات الاستبيان.

- **الصدق الذاتي:** صدق الاختبار يعني بصدق الاختبار " قدرة الاختبار على قياس ما أريد له أن يقيسه فعلاً". (عطا الله وآخرون، 2020، 81) ومن أجل صدق اختبار هذه الدراسة استعمل الصدق الذاتي، وجرى التحقق من صدق الاستبيان بتطبيقه على عينة استطلاعية بلغ حجمها (12) معلماً من مجتمع الدراسة، وقد تم حساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات، كما هو موضَّح في الجدول التالي:

جدول 2: يوضح نتائج معامل ارتباط بيرسون لحساب الصدق الخاص بأبعاد الاستبيان.

الرقم	الأبعاد	الثبات	حجم العينة	مستوى الدلالة	درجة الحرية	ر جدولية	الدلالة
01	الفاعلية	0.95	12	0.05	11	0.53	دال إحصائي
02	المشاركة مع الآخرين	0.97					
03	الاهتمام بالنشاط المدرسي	0.97					
04	تحمل المسؤولية	0.94					

نلاحظ من خلال الجدولين أعلاه أن قيم معاملات الصدق الخاصة بأبعاد الاستبيان جاءت مرتفعة مما يعبر عن صدق الاستبيان في قياسه لما وضع لأجله.

2-4 - الأدوات الإحصائية:

الإحصاء هو ذلك العلم الذي يبحث في جميع البيانات وتنظيمها وعرضها وتحليلها واتخاذ القرارات، بناءً عليها (أوشني، 2009، 98). ولمعالجة النتائج المتحصل عليها استخدمت البرنامج الإحصائي للعلوم الاجتماعية (SPSS) من أجل الحصول على نتائج الاختبارات التالية:

- النسبة المئوية.
- معامل ارتباط بيرسون للثبات.
- اختبار كا².

III - النتائج :

جدول 3: يبين النسب المئوية واختبار كا² لُبعد الفاعلية

البعد	إجابات	تكرار	درجة الحرية	مستوى الدلالة	كا ² الجدولية	كا ² المحسوبة	الدلالة
الفاعلية	جيد	15	4	0.01	13.27	16.12	دال إحصائي
	حسن	24					
	متوسط	10					
	ضعيف	10					
	ضعيف جداً	05					
	المجموع	64					

من خلال النتائج المدونة في الجدول أعلاه بعد توزيع الاستبيان على المعلمين والذي بلغ عددهم (64) معلماً، قمت بتطبيق اختبار "كا²" لإيجاد حسن المطابقة حيث

وُجِدَت قيمة " كا²" المحسوبة (16.12)، وهي أكبر من " كا²" الجدولية التي بلغت (13.27) عند مستوي الدلالة (0.01)، ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التكرارات لصالح الفاعلية الحسنة.

ومنه نستخلص أن للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية الفاعلية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين.

جدول 4: يبين النسبة المئوية واختبار كا² لُبُعد المشاركة مع الآخرين.

البعد	الإجابات	التكرار	درجة الحرية	مستوى الدلالة	كا ² الجدولية	كا ² المحسوبة	الدلالة
المشاركة مع الآخرين	جيد	25	4	0.01	13.27	23.62	دال إحصائي
	حسن	18					
	متوسط	12					
	ضعيف	07					
	ضعيف جداً	02					
المجموع		64					

من خلال النتائج المدونة في الجدول أعلاه بعد توزيع الاستبيان على المعلمين، والذي بلغ عددهم (64) معلماً، قمت بتطبيق اختبار "كا²" لإيجاد حسن المطابقة حيث وُجِدَت قيمة " كا²" المحسوبة (23.62) وهي أكبر من " كا²" الجدولية التي بلغت (13.27) عند مستوي الدلالة (0.01)، ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التكرارات لصالح المشاركة مع الآخرين جيدة.

ومنه نستخلص أن للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية المشاركة مع الآخرين لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين.

جدول 5: يبين النسب المئوية واختبار كا² لُبُعد الاهتمام بالنشاط المدرسي

البعد	الإجابات	التكرار	درجة الحرية	مستوى الدلالة	كا ² الجدولية	كا ² المحسوبة	الدلالة
الاهتمام بالنشاط المدرسي	جيد	22	4	0.01	13.27	20.62	دال إحصائي
	حسن	21					
	متوسط	10					
	ضعيف	08					
	ضعيف جداً	03					
المجموع		64					

من خلال النتائج المدونة في الجدول أعلاه بعد توزيع الاستبيان على المعلمين، والذي بلغ عددهم (64) معلماً، قمت بتطبيق اختبار "كا²" لإيجاد حسن المطابقة حيث وُجِدَت قيمة " كا²" المحسوبة (20.62)، وهي أكبر من " كا²" الجدولية التي بلغت (13.27) عند مستوي الدلالة (0.01)، ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التكرارات لصالح الاهتمام بالنشاط المدرسي جيدة.

ومنه نستخلص أن للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية الاهتمام بالنشاط المدرسي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين.

جدول 6: يبين النسب المئوية واختبار كا² لُبُعد تحمّل المسؤولية.

لبعد	الإجابات	تكرار	درجة الحرية	مستوى الدلالة	كا ² الجدولية	كا ² المحسوبة	الدلالة
تحمّل المسؤولية	جيد	21	4	0.01	13.27	17.62	دال إحصائي
	حسن	19					
	متوسط	14					
	ضعيف	06					
	ضعيف جداً	04					
المجموع		64					

من خلال النتائج المدونة في الجدول أعلاه بعد توزيع الاستبيان على المعلمين والذي بلغ عددهم (64) معلماً، قمت بتطبيق اختبار "كا²" لإيجاد حسن المطابقة حيث وُجِدَت قيمة " كا²" المحسوبة (17.62)، وهي أكبر من " كا²" الجدولية التي بلغت (13.27) عند مستوي الدلالة (0.01)، ومنه نستنتج أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التكرارات لصالح تحمّل المسؤولية الجيدة.

ومنه نستخلص أن للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية تحمّل المسؤولية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين.

VI - المناقشة:

التساؤل الأول: من خلال نتائج الجدولين (4.3) يبينان الإجابة على التساؤل الذي ينص على: هل للألعاب الشبه الرياضية دور في تنمية الفاعلية والمشاركة مع الآخرين لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين؟ وكانت الإجابة: أنّ للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية الفاعلية والمشاركة مع الآخرين لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين. قد تحقق وهذا ما تؤكدته دراسة حشمان محمد (2018) أن تعلم التلميذ للمهارات الحركية في حصة التربية البدنية والرياضية يعتمد على اللعب والترفيه وعزل الملل، فالألعاب الشبه رياضية المتميزة بالسهولة تعمل على تنمية استعداد التلاميذ لتعلم مهارات حركية معقدة وممارستها ضمن جماعة الأقران والزملاء، تنمي لدى الطفل المهارات الاجتماعية وروح المنافسة كون الألعاب الشبه رياضية غير مقيدة بقوانين أو شروط معينة إذ يستطيع الأستاذ تكييفها حسب سنّ التلاميذ، نوع النشاط الممارس والهدف المراد تحقيقه (محمد، 2018، 88).

التساؤل الثاني: من خلال نتائج الجدولين (6.5) يبينان الإجابة على التساؤل الذي ينص على: هل للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية الاهتمام بالنشاط المدرسي وتحمل المسؤولية لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين؟ وكانت الإجابة: أنّ للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية الاهتمام بالنشاط المدرسي وتحمل المسؤولية لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين. قد تحقق وهذا ما يؤكدته الدكتور عثمان حمود (2007) الألعاب التربوية تتيح له فرصاً كثيرة لمراقبة سلوك أفرادها في مواقف تحاكي الواقع وتقترب منه، والشواهد في الحياة كثيرة التي تؤيد ما وصل إليه الفيلسوف اليوناني "بلاتو" من أن "ساعة لعب تعرفك بالشخص أكثر من سنة محادثة". (الخصر، 2007، 5). وتؤكدته دراسة دردون كنزة (2018) إنّ الألعاب الشبه رياضية تؤثر إيجابياً

في تنمية التفاعل الاجتماعي لدى أطفال الأقسام التحضيرية فئة (4-5) سنوات (كنزة، 2018، 57).

بالتالي قد أجب على التساؤل العام الذي ينص على: هل للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية دافعية التعلم لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين؟ وكانت الإجابة: أن للألعاب الشبه رياضية دور في تنمية دافعية التعلم لدى تلاميذ الطور الابتدائي من وجهة نظر المعلمين. قد تحقق.

V - خاتمة:

بعد القيام بدراسة موضوع دور الألعاب الشبه رياضية في تنمية دافعية التعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين، وذلك لمعرفة الدور الذي تلعبه الألعاب الشبه رياضية في تنمية دافعية التعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية من وجهة نظر المعلمين، حيث توصلت إلى أن للألعاب الشبه رياضية تنمية الفاعلية بشكل حسن، أما المشاركة مع الآخرين والاهتمام بالنشاط المدرسي وتحمل المسؤولية بشكل جيد لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية وهذا من وجهة نظر المعلمين، وبهذا أوصي جميع المهتمين بالنشاط البدني والرياضي إعطاء أهمية كبيرة للألعاب الشبه رياضية في مرحلة الطفولة.

IV - الإحالات والمراجع:

1. الحريري، رافدة. (2012). الألعاب التربوية وانعكاسها على تعلم الأطفال. عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
2. الخضر، عثمان. حمود. (2007). الألعاب التربوية. الكويت: الإبداع الفكري.
3. الوطنية، وزارة. التربية. (2016). التعليم الابتدائي منهاج التربية البدنية والرياضية. الجزائر، اللجنة الوطنية للمناهج.
4. الوطنية، وزارة. التربية. (2015). الوثيقة المرافقة مادة التربية البدنية مرحلة التعليم الابتدائي. الجزائر: اللجنة الوطنية للمناهج.
5. الوهاب، جناد. عبد. (2014). الكفاءة الاجتماعية وعلاقتها بالدافعية التعلم ومستوى الطموح. وهران: جامعة وهران.
6. حملاوي، عبد الرزاق. مجادي مفتاح. عامر. (2021). مساهمة الألعاب الشبه رياضية في تنمية صفتي التعاون والتنافس لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. مجلة الإبداع الرياضي (136-125). المسيلة: جامعة المسيلة.
7. حياة، تواتي. وآخرون. (2020). القياس والتقييم وبناء الاختبارات في العلوم الإنسانية وعلوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية. الأردن: الدار الجزائرية. الأردن: الوراق للنشر والتوزيع.
8. كنزة، درون. (2018). الألعاب الشبه رياضية وأثرها على التفاعل الاجتماعي لدى أطفال المرحلة التحضيرية (4-5) سنوات. المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية (73-57). الجزائر: جامعة الجزائر3.
9. محمد حشمان. (2018). الألعاب الشبه رياضية في حصة التربية البدنية والرياضية وأهميتها في تنمية الجانب الحركي والاجتماعي. المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضية. (88-95). الجزائر: جامعة الجزائر3.